

Teachers' Tribune
International Journal of
Teachers and Students

فصلنامه مدرس برتر

**Modarese Bartar Quarterly
(MBQ)**

International Journal of Teachers and Students

ISSN: 2981-1635

اقدام پژوهی

Action Research

عوامل موثر بر انگیزه‌ی دانش‌آموزان در یادگیری ریاضی

2023, 1(2), 17-27

فاطمه حلاج صلاحی‌پور

دبیر ریاضی دوره اول متوسطه

دبیرستان صدر(2)، تبریز

پاییز 1403-1402

فهرست

3	مقدمه
4	طرح مسئله
4	روش کار
5	گزارش تجربه
9	نتیجه گیری
10	پیشنهادات
11	پیوست

مقدمه:

یادگیری تغییر در رفتار است، اما نه هرگونه تغییری؛ تغییری که بر اثر تجربه حاصل شده باشد. بنابراین به تغییرات ناشی از رشد و بلوغ و ... به هیچ وجه یادگیری گفته نمی‌شود. یادگیری فقط منحصر به مدرسه نیست بلکه همیشه و در همه جا پیوسته صورت می‌پذیرد. یادگیری تغییر در رفتار بالقوه است. به رفتارهای بالفعل و قابل مشاهده و اندازه‌گیری، عملکرد می‌گویند. در واقع، عملکرد نتیجه‌ی یادگیری است. عواملی همچون آمادگی، انگیزه و هدف، تجارب گذشته‌ی فرد، شرایط و محیط آموزشی، روش تدریس معلم، تمرین و تکرار و ... در فرآیند یادگیری موثرند.

عوامل موثر در یادگیری

تجارب گذشته نشان داده بسیاری از دانش‌آموزان در مرحله‌ی انگیزه و هدف دچار مشکل هستند. یکی از مهمترین

عوامل ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، شخص معلم است. مهم‌ترین عوامل ایجاد انگیزه توسط معلم عبارتند از:

استفاده از تشویق لفظی، به کار بردن صحیح آزمون‌ها و نمرات در کلاس، تقویت کنجکاوی، جستجوگری و تمایل به اکتشاف در شاگردان، انجام دادن کارهای غیرمنتظره در کلاس، بیان مصادیق واقعی و موجود در زندگی مسائل، استفاده از مطالب و اشیاء آشنا در مثال‌ها، بیان کاربرد مفاهیم و اصول در زمینه‌های غیرمنتظره، وادار کردن یادگیرنده به کاربرد مطالب آموخته شده، استفاده از نمایش و بازی در آموزش مطالب درسی، فراهم کردن محیط آموزش مناسب به نحوی که برای شاگرد خوشایند باشد، استفاده صحیح از قدرت موجود معلم برای جهت دادن به انگیزش شاگردان و ...

در این مقاله به بررسی آماری و تحلیلی این تجربه اقدام پژوهی پرداختیم که :

عوامل معلم، مشاور، تدریس به شیوهی نرم‌افزاری و بازی ریاضی و نیز تعامل با اولیا و ارتباط درس با شغل دانش‌آموزان در آینده جزء موارد بسیار موثر در افزایش انگیزه می‌باشد.

طرح مسئله

طرح مسئله:

با وجود تدریس با فنون جدید و تمرین کافی، چرا برخی دانش‌آموزان در درس ریاضی پیشرفت مناسب و مستمری نمی‌کنند؟
روش کار:

برای پاسخ به مسئله سه بخش مورد آزمون قرار گرفت:

1- نحوه سوال دادن و ارزشیابی؛

2- طی گام‌های حل مسئله؛

3- نظرات دانش‌آموزان راجع به نمراتشان.

برای بخش دوم (طی گام‌های حل مسئله)، دانش‌آموزانی براساس نمونه‌گیری تصادفی بدون جایگذاری به روش طبقه-بندی انتخاب و این دانش‌آموزان برای بررسی تاثیر "طی گام‌های حل مسئله" مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه‌ی آماری دانش‌آموزان یک مدرسه دوازده کلاسه بود.

بررسی بخش سوم (نظرات دانش‌آموزان راجع به نمراتشان)، با استفاده از جامعه‌ی آماری یک کلاس 21 نفری، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری انجام شد.

اطلاعات و داده‌ها با پخش پرسشنامه جمع‌آوری شد.

نتیجه‌گیری‌های آماری بر پایه‌ی آمار توصیفی (جدول توافقی، نمودار خط شکسته، نمودار ستونی) و در نرم‌افزارهای EXCELL و SPSS انجام شد.

گزارش تجربه:

1- نحوه سوال دادن و ارزشیابی

منظور از ارزشیابی از دانش آموزان عمدتاً ارزشیابی از میزان یادگیری آن‌هاست. در این بین متغیرهای زیر نیز وجود دارند که یکی از آن‌ها نگرش و انگیزه است.

ارزشیابی در کلاس ما به صورت‌های زیر انجام می‌شود:

1- آزمون‌های کتبی:

اهداف موضوعی طراحی سوال بر اساس سه مورد زیر است:

1- دانش 2- فهمیدن 3- به کار بستن

در طراحی سوالات از قواعد استاندارد طراحی سوالات ریاضی نوشته شده در کتاب «اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی- دکتر علی اکبر سیف» استفاده شده و در تصحیح سوالات نیز قوانین رعایت شده است. (مندرج در پیوست شماره 1 در سی‌دی-ارائه شده در نمایشگاه سال 1391)

با توجه به رعایت موارد استاندارد در طراحی سوالات امتحانی، نمرات دانش‌آموزان بسیار نزدیک به نمرات آن‌ها در سایر آزمون‌های خارج مدرسه می‌باشد.

2- پرسش شفاهی:

علاوه بر آزمون‌های کتبی، از اهداف آموزشی هر درس که به بولتن کنار تابلو چسبانده می‌شود، ابتدا و انتهای جلسه پرسش می‌شود.

3- بازی ریاضی

الف) بازی ریاضی‌های رایانه‌ای و انیمیشن‌های مختلف نیز وسیله‌ی دیگری برای ارزشیابی هستند.

ب) بازی‌های عملی مثل بازی هوب، بشین پاشو، دست‌ها بالا و نیز برای ارائه‌ی بازخورد یادگیری انجام می‌شود.

با توجه به موارد ذکر شده، در ارزشیابی‌ها سعی بر این بوده که تمام ابعاد یادگیری یعنی: علاقه، استعداد، هوش، شخصیت و انگیزه دانش‌آموزان لحاظ شود.

در مواردی که زمان اجازه داده و تمامی موارد بالا در کلاس اجرا شده است، بازدهی نمرات در سطح قابل قبولی بوده. ولی با این وجود چند نفر از دانش‌آموزان به حد مورد نظر دبیر نرسیده‌اند و نیاز به بررسی عمیق‌تر داشتند

1- دانش‌آموز م.الف 2- دانش‌آموز زن 3- دانش‌آموز ع.م

گزارش تجربه

2- طی گام‌های حل مسئله

با توجه به یک بررسی آماری به این نتیجه رسیدیم که دانش‌آموزانی که گام‌های حل مسئله را به درستی انجام می‌دهند نمرات بهتری در درس ریاضی می‌گیرند و در حل مسئله موفق‌ترند. (نتایج در پیوست شماره 2-ارائه شده در نمایشگاه سال 1391)

رعایت گام‌های حل مسئله باید از همان دوره ابتدایی و از کلاس اول توسط معلم رعایت شود و در پایه‌های بالاتر برای دانش‌آموزان بیان شود. بنابراین پاورپوینت گام‌های حل مسئله در کلاس ارائه شد. (پیوست شماره 3-ارائه شده در نمایشگاه سال 1391)

3- نظرات دانش‌آموزان راجع به نمراتشان

پس از برگزاری چند ارزشیابی، نمودار خط شکسته نمرات را در اختیار دانش‌آموزان و اولیا قرار دادیم و از دانش‌آموزان خواستیم تا خودشان نمراتشان را تحلیل کنند و علت صعود، نزول و یا عدم وجود روند را توضیح دهند. (پیوست شماره 4) دلایل دانش‌آموزان به صورت خلاصه عبارتند از:

1- نداشتن مطالعه‌ی عمیق؛

2- بی‌دقتی؛

3- عدم تمرکز در کلاس؛

4- مشکل شخصی؛

5- استرس؛

6- نخواندن دقیق روی سوالات؛

7- علاقه‌مند نبودن به درس ریاضی؛

8- شب امتحانی بودن؛

برخی از دانش‌آموزان دلیل را نمی‌دانستند!

در این بین دلایل سه دانش‌آموز انتخابی به دقت بررسی شد و برای هر دانش‌آموز موارد زیر اجرا شد:

گزارش تجربه

1- دانش‌آموز م.الف:

کند بودن این دانش‌آموز در نوشتن و حتی خواندن و یادگیری درس ریاضی مشکل اصلی تشخیص داده شد. هر جلسه در جریان دقیق تمرینات خانه قرار گرفتیم و با مادر دانش‌آموز تعامل هفتگی داشتیم و انواع تشویق‌ها را در نظر می‌گرفتیم. دفترچه پیام‌های موفقیت برای مطالعه به خانواده تحویل داده شد. (پیوست شماره 5). جدول عملکرد و برنامه‌ریزی نیز تحویل خانواده داده شد تا در جریان ریز مطالعه‌ی دانش‌آموز قرار گیریم. (پیوست شماره 6)

میانگین نمرات	نمره	تاریخ	آزمون
14.1	12/75	95/8/1	آزمون فصل اول
	14/5	95/9/20	آزمون فصل اول-دوم-سوم
	15/25	95/10/12	آزمون نوبت اول (فصل اول تا فصل چهار)

نتیجه: در پایان ترم اول نمودار خط شکسته برای میانگین نمرات دانش‌آموز رسم شد و شاهد روند صعودی نمرات بودیم.

2- دانش‌آموز ز.ن:

این دانش‌آموز همیشه در درس ریاضی نمره کم می‌کرد و تلاش معمولی داشت. با تعامل و صحبت با اولیای دانش‌آموز به صورت فردی نیز با ایشان صحبت کردیم و قرار گذاشتیم اگر در آخرین آزمون کتبی نمره 18 بگیرد، در کارنامه ماهانه مدرسه نمره 20 برایش گذاشته می‌شود. دفترچه‌ی پیام‌های موفقیت به دانش‌آموز تحویل داده شد. جدول عملکرد و برنامه‌ریزی نیز تحویل خانواده داده شد تا در جریان ریز مطالعه‌ی دانش‌آموز قرار گیریم. تلاش دانش‌آموز فوق‌العاده بود و توانست خود را از نمره 13 به 17 برساند. و برای تشویق در کارنامه نمره 18 گذاشته شد.

کسب نمره مناسب در درس ریاضی باعث ایجاد انگیزه و باور به توانایی های ریاضی دانش آموز شد.

این دانش آموز توانست در آزمون خیلی سبز رتبه 3 کلاس را به دست آورد.

گزارش تجربه

میانگین نمرات	نمره	تاریخ	آزمون
15/4	13.5	95/8/1	آزمون فصل اول
	17	95/9/20	آزمون فصل اول-دوم-سوم
	15/75	95/10/12	آزمون نوبت اول(فصل اول تا فصل چهار)

نتیجه: در پایان ترم اول نمودار خط شکسته برای میانگین نمرات دانش آموز رسم شد. بطور کلی روند صعودی داشت ولی در آزمون نوبت اول نمره پایین تری کسب کرد که علت آن را غرور برای کسب نمره قبلی می دانست.

3- دانش آموز ع.م:

اولیای دانش آموز تقاضای تدریس خصوصی از دبیر را داشتند. ولی با صحبت بیش تر با اولیا و برنامه ریزی ، تحویل دفترچه پیام های موفقیت ، همیار معلم مناسب و نیز سایر توصیه ها، دانش آموز به پیشرفت خوبی رسید و هیچ گونه نیازی به تدریس خصوصی دبیر پیدا نکرد.

میانگین نمرات	نمره	تاریخ	آزمون
16/3	15/75	95/8/1	آزمون فصل اول
	15/25	95/9/20	آزمون فصل اول-دوم-سوم
	18	95/10/12	آزمون نوبت اول(فصل اول تا فصل چهار)

در گروه‌بندی این دانش‌آموزان حسایت بیش‌تر اعمال شد و از همیاران معلم قوی استفاده کردیم تا در فعالیت‌های مختلف گروهی توانایی‌های خود را نشان دهند. فعالیت هر گروه شامل: حل فعالیت‌ها و کاردر کلاس‌ها، تدریس گروهی، کارایی تیمی (پیوست 7) در حل نمونه سوالات و سوالات کتاب کار و... می‌باشد.

نتیجه گیری

نتیجه گیری:

با تقویت عوامل زیر می‌توان در دانش‌آموزان بی‌انگیزه شور و نشاط تعلیم را دو چندان کرد:

1- معلم

شخصیت معلم، نگاه مادی و معنوی او و حتی آراستگی ظاهری او در دانش‌آموزان اثر شگرفی دارد. دانش‌آموزی که در نگاه اول احساس خوشایندی نسبت به معلم پیدا می‌کند به دنبال کسب رضایت او برمی‌آید و حتی اگر نسبت به درس بی‌علاقه باشد، تلاش خود را برای کسب نمره‌ی بهتر می‌کند. معلم باید نسبت به شغل و زندگی خود علاقه داشته باشد تا بتواند این حس را به دانش‌آموزانش منتقل کند. باید گفتار و عملش با هم هماهنگی داشته باشد و برای جلب رضایت دانش‌آموزان اصول اساسی و اخلاقی را در نمره‌دهی از دست ندهد! چنین معلمی را همه‌ی دانش‌آموزان ستایش می‌کنند... و چه قدر راه داریم تا رسیدن به این مقصد...

مر او را قدر و عزت جاودانی است

معلم را مقامی آسمانی است

روانش آیت کنز معانی است

وجودش روشنی‌بخش جهان است

روانی را که در آن ناتوانی است

مسیح‌آسا توانایی دهد او

معلم را پیمبر نام ثانی است

پیمبر را معلم خواند ایزد

پس اولین گام در تدریس موفق حرکت معلم به سمت کمال و الگو قرار دادن ائمه اطهار می‌باشد.

2- وجود مشاور خوب جداگانه برای امور پرورشی و برای امور آموزشی به خصوص برای دانش‌آموزان پایه‌ی نهم؛ یک مشاور خوب آموزشی می‌تواند مشکلات تمرکز و بی‌دقتی دانش‌آموزان را بررسی و کاهش دهد. با بالا رفتن دقت و تمرکز، نمرات این دسته دانش‌آموزان بالا می‌رود و نسبت به درس انگیزه و علاقه‌ی بیش‌تر پیدا می‌کنند.

3- تعامل اولیا با معلم؛ بسیاری از اولیا بر این باورند که چون دانش‌آموز خود را در یک مدرسه‌ی غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده‌اند، وظیفه‌ی خطیر پدر و مادری را به خوبی انجام داده‌اند. بنابراین زیاد پیگیر وضعیت آموزشی نبوده و در پایان سال تحصیلی جزو اولیای ناراضی هستند. هرچه رابطه معلم با اولیا بیش‌تر باشد، کنترلش روی وضعیت آموزشی دانش‌آموز بهتر خواهد بود.

- 4- در ابتدای سال تحصیلی از تمامی دانش‌آموزان خواستیم تا **شغل مورد علاقه‌ی خود** را بگویند. در هر موضوع درسی کاربرد و اهمیت آن را در هر رشته و شغل بیان می‌کنیم تا دانش‌آموزان به اهمیت درس ریاضی در کلیه‌ی شاخه‌های علوم پی ببرند.
- 5- **استفاده از بازی ریاضی‌ها، انیمیشن‌ها و سایر وسایل کمک آموزشی در ساعات فوق برنامه.** در یک دوره برای دانش‌آموزان نرم‌افزار اکسل و جئوجبرا را تا حد کمی آموزش دادیم که با استقبال خوب دانش‌آموزان مواجه شدیم.

پیشنهادهات

پیشنهادهات

- 1- ایجاد انگیزه به معلمان و شرح اهمیت شغل آن‌ها. معلمی که از اهمیت شغل خود آگاه باشد هیچ‌گاه برای ماندگاری در آن متوسل به نمره‌دهی بالا و یا امتحانات پاسخ معلوم و ... نمی‌شود؛
- 2- وجود مشاوران زبده و با تجربه در موارد پرورشی و آموزشی؛
- 3- ایجاد نظام هماهنگ ارزشیابی و نمره‌دهی در پایه‌ی نهم برای این‌که حق دانش‌آموزان در انتخاب رشته ضایع نشود؛
- 4- بیان کاربردهای ملموس ریاضی موجود در جامعه در کتب درسی؛
- 5- تولید نرم‌افزار آموزشی با بازی ریاضی و انیمیشن‌های مختلف و قرار دادن آن در سی دی و الحاق آن به کتب درسی همه‌ی دانش‌آموزان؛
- 6- برگزاری مسابقات طراحی پاورپوینت، بازی ریاضی و انیمیشن‌های آموزشی هم برای دانش‌آموزان و هم برای دبیران؛ (برخی از دانش‌آموزان استعداد بالایی در طراحی پاورپوینت دارند).
- 7- گنجاندن برنامه‌درسی آموزشی عملی برای درس ریاضی مثل آموزش نرم‌افزارهای EXCELL، SPSS، Geogebra و... بیان کاربرد عملی آن برای استفاده در علوم مختلف. (تمامی دانش‌آموزان و بسیاری از دانش‌جویان در زمان فارغ‌التحصیلی مغزی پر از اطلاعات و دانسته‌ها دارند و کتاب‌خانه‌ای پر از کتاب!! ولی از لحاظ عملی به خصوص در دروس ریاضی تجربه چندانی ندارند).

پیوست‌ها

- پیوست شماره (1)-پاورپوینت طراحی سوالات ریاضی- ارائه شده در جلسه‌ی معلمان ابتدایی صدرا
- پیوست شماره (2)- نتایج بررسی آماری «تاثیر رعایت گام‌های حل مسئله در حل سوالات» در مدرسه‌ی ابتدایی- با همکاری دانش‌آموزان در طرح جابربن حیان
- پیوست شماره (3)-پاورپوینت گام‌های حل مسئله- ارائه شده در کلاس درس
- پیوست شماره (4)- نمودار خط شکسته نمرات سه آزمون ریاضی دانش‌آموزان نهم
- پیوست شماره (5)-دفترچه‌ی پیام‌های موفقیت- ارائه شده به دانش‌آموزانی که مشکل تمرکز دارند.
- پیوست شماره (6)- جدول ارائه‌ی عملکرد دانش‌آموز در مطالعه آزمون ریاضی.
- پیوست شماره (7)- توضیح روش کارایی تیمی در جمع معلمان صدرا.
- توجه : پیوست‌های (1) و (2) و (3) در مسابقه‌ی کارهای دست‌ساز معلمان مهد قرآن سال 1391 ارائه شده است . در این مقاله فقط جهت استناد به آن‌ها استفاده شده است.

منابع:

سیف، علی اکبر، اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، چاپ ششم انتشارات دوران، 1390.

اینترنت .